

Олена Газізова

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В КРИМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Для нейтралізації наявних викликів і загроз недостатньо покладатися тільки на передові досягнення військово-оборонного комплексу чи темпи зростання внутрішнього валового продукту. Безпека держави залежить ще й від стану згуртованості суспільства, поширюваних у його середовищі ідейних уподобань, ціннісних орієнтацій, вболівання громадян за долю власної країни, способів самопрезентації відповідної національної спільноти у світовому просторі, нарешті, від її піддатливості впливам суміжних духовно-культурних ландшафтів¹. Як зазначає З. Бауман, необхідно, щоб суверенітет держави в законодавчій і виконавчій сферах опирався на “триногу” військового, економічного й культурного суверенітету².

Соціокультурну ситуацію Криму визначають три фактори: по-перше, специфічні етнокультурні явища, ідеологічні стереотипи, успадковані від радянської системи; по-друге, помітний вплив на культурно-освітній розвиток справило відновлення державної незалежності України і надання йому автономії; по-третє, новим чинником культурного і духовного життя Криму стало масове повернення татар та інших репресованих етносів на свою історичну батьківщину і зміна етнічного складу населення півострова³.

Автономна Республіка Крим є особливим регіоном з огляду на геополітичне становище, обумовлене історичними, політичними та демографічними факторами. На сьогодні Крим включає території сучасної Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, переданих у 1954 р. УРСР за рішенням Ради міністрів СРСР. Цей регіон є єдиним у сучасній незалежній Україні, де переважають етнічні росіяни.

¹ *Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української держави*: зб. наук.-експ. мат-лів за заг. ред. С. І. Здіорук, К. (НІСД), 2015, с. 6.

² З. Бауман, *Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства*, К. (Вид. дім “Києво-Могилянська академія”), 2008 с. 51.

³ *Крим в етнополітичному вимірі*, редкол.: І. КУРАС (голова). Авт. кол.: М. Панчук (керівник), Г. БЕКІРОВА, В. ГАНКЕВИЧ та ін., К., 2005, с. 476.

До того ж вони проживають тут у першому-другому поколіннях, на відміну від ментально українізованих росіян Причорномор'я або Донбасу.

За роки Другої світової війни (1939–1945) населення півострова зменшилося майже вдвічі (633 тис. проти 1 126 тис. у 1939 р.). На початку 1945 р. в семи з 26 сільських районів майже не залишилося мешканців.

У 1941 р. з півострова було депортовано 63,4 тис. німців. Під час окупації жертвами нацистів стали понад 133 тис. місцевих жителів. До Німеччини на примусові роботи було вивезено 85,5 тис. молоді. Десятки тисяч кримчан загинули на фронтах Другої світової війни, десятки тисяч були евакуйовані в радянський тил⁴.

Нищівним демографічним ударом стала масштабна депортація кримських татар 1944 р. (понад 180 тис.). Станом на 1 вересня 1945 р. населення півострова становило лише 589 тис. осіб⁵.

Мета повоєнних депортацій була чітко висловлена першим секретарем Кримського обкому ВКП(б) Тюляєвим на пленумі обкому 27 листопада 1944 р.: “Перед Кримом ставиться завдання – зробити його новим Кримом зі своїм російським укладом”⁶.

Щоб зарадити демографічній та гуманітарній катастрофі, з 1944 р. до Криму почалися “добровільно-примусові” переселення громадян. Так, протягом 1944 р. з п'яти російських (Воронезької, Курської, Орловської, Тамбовської і Ростовської) і чотирьох українських (Київської, Вінницької, Житомирської і Подільської) областей прибуло 62 тис. селян⁷. На кінець 1947 р. нараховувалося 2 337 родин переселенців з 27 областей СРСР⁸.

Однак масове переселення не дало суттєвого демографічного приросту, оскільки через складні соціально-побутові умови

⁴ В. СМОЛІЙ, С. КУЛЬНИЦЬКИЙ, Л. ЯКУБОВА, *Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи (Аналітична доповідь)*, К. (Інститут історії України НАН України), 2016, с. 448.

⁵ *Заселение Крыма в СССР после депортации. Как заселяли Крым*: URL: <http://www.milli-firka.org>. – 14 липня 2013 р.

⁶ *Ibid.*

⁷ В. О. КОТИГОРЕНКО, *Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації*, К. (Світогляд), 2005, с. 30.

⁸ *Заселение Крыма в СССР после депортации. Как заселяли Крым*.

до початку 1950 р. понад половина (56,6 %) переселенців залишила Крим. Становище майже не покращилося і в наступні роки⁹.

Економічна розруха та демографічна криза вразили першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова під час поїздки в Крим у вересні 1953 р.: “Більш за все Микиту Сергійовича вразили і схвилювали натовпи переселенців... Мовчазна сіра маса людей перекривала дорогу і так само мовчки, не розступаючись, чекали, доки машини зупиняться. Люди довго не розпочинали розмови, даючи можливість Хрущову почати першим. Потім з натовпу лунало одне запитання, друге, третє. Про їжу, житло, допомогу... вони кричали «нас пригнали». З натовпу лунали і зовсім істеричні вигуки: «Капуста тут не росте, капуста в’яне»¹⁰.

Уже з 1953 р. переселенський рух до Криму з України збільшився, а з Росії послабився.

У довідці завідувача відділу оргнабору робітників та переселення Кримського облвиконкому М. Максименка Державному комітету УРСР з праці та соціальних питань у 1965 р. зазначається: “...в радгоспі «П’ятиозерний» Красноперекопського району, на землі якого прийшла дніпровська вода, кормодобувна бригада, очолювана переселенкою з Волинської області Міленчук Ольгою Пилипівною, в 1964 році на площі 115 гектарів поливних земель отримала по 605 центнерів з гектара зеленої маси кукурудзи при зобов’язанні 400 центнерів”¹¹.

Як приклад агітаційної роботи – заклик до переселення земляків-українців. Ось що пише землякам у Волинську область робітник радгоспу “Герої Сиваша” Красноперекопського району Євгеній Чиж: “У 1960 році з дружиною і двома дітьми переїхав я жити в Крим. Керівники колишнього колгоспу «Герої Сиваша» зустріли нас привітно і дбайливо. Надали нам будинок, допомогли придбати ко-

⁹ Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф-1-ОПЗО, спр. 3590, арк. 109–110.

¹⁰ А. Аджубей, ‘Как Хрущев Крым Украине отдал. Воспоминания на заданную тему’, *Новое время*, № 6 (1992): 21.

¹¹ *Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів*; упоряд.: О. Г. БАЖАН (керівник), О. В. БАЖАН, С. М. БЛАЩУК, Г. В. БОРЯК, С. І. ВЛАСЕНКО, Н. В. МАКОВСЬКА, К. (Інститут історії України НАН України), 2016, с. 697.

рову і дали роботу за фахом. Ми з дружиною штукатуру. Заробляємо добре. Це дозволило нам обзавестися необхідною новою обстановкою, купили телевізор. Дорогі земляки-волиняни, передаємо Вам сердечне вітання від усіх переселенців, що живуть у радгоспі «Герої Сиваша». Приїжджайте до нас, не пошкодуйте!»¹²

Приєднання Криму до України позитивно позначилося на його соціально-економічному та культурному розвитку. Як показав Всесоюзний перепис населення 1959 р., людність півострова зросла до 1 201,5 тис.

Кількість росіян між переписами 1959 і 1989 років зросла з 267,7 тис. до 625,9 тис., їхня питома вага зменшилася – з 71,4 до 67,0 %. Натомість кількість українців зросла з 267,7 тис. до 625,9 тис. (частка в сукупному населенні збільшилася – з 22,3 до 25,6 %). Чисельність білорусів за рахунок масштабних переселень сільського населення зросла з 21,7 тис. до 50,1 тис. Єврейська громада за рахунок еміграції зменшилася на третину¹³.

У доповіді на пленумі обкому партії 27 січня 1955 р., зокрема, відзначалося, що після передачі області до складу УРСР серед жителів Криму “значно підвищився інтерес до вивчення життя нашої республіки, її економіки, науки і культури... Про зростий інтерес до культури українського народу свідчить те, що під час гастролей у Криму українських театрів і хореографічних колективів трудящі області проявили глибокий інтерес, ці спектаклі і концерти відвідали понад 100 тисяч осіб. Усе більше зростає інтерес до української культури і мови. За минулий період в області продано тільки книг українською мовою на суму 376 тисяч карбованців, особливо великий попит на такі книги, як «Кобзар» Т. Г. Шевченка, твори І. Франка, О. Кобилянської і твори радянських українських письменників. Крім того, серед передплатників поширено 23 011 екземплярів газет і журналів українською мовою. З великим успіхом демонструються українські кінофільми”¹⁴.

¹² *Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015)*, с. 697.

¹³ *Національний склад населення України*, ч. 1. (За даними Всесоюзного перепису населення 1989 року), К., 1991, с. 56.

¹⁴ *Центральний державний архів громадських об'єднань України*, ф. 1, оп. 52, спр. 5813, арк. 20.

Одразу у 1954 р. після передачі Криму Українській РСР стало питання про запровадження української мови на півострові. У листі на адресу ЦК КП України, затверджену постановою бюро обкому, зокрема, зазначалося:

“У зв’язку з передачею Кримської області до складу Української РСР, Кримський обком КП України вважає необхідним ввести у 1955–1956 навчальному році вивчення української мови і літератури в школах Кримської області”¹⁵.

У 1954–1955 рр. українська мова вивчалася вже в 38 класах 24 шкіл 619 учнями, а через два роки за навчальним планом Міністерства народної освіти України працювало вже 115 класів 70 шкіл, у яких вчилася 2 383 дітей¹⁶.

У 1958/1959 навчальному році українська мова вивчалася у 1 704 класах з 26 787 учнями. Протягом 1960/61 навчального року українська мова вивчалася в усіх II–VII класах та частині VIII–X класів. Кінець 1950-х став “зірковим часом” української мови на півострові¹⁷.

У Криму в середині 1960-х років відбувається різке скорочення шкіл з українською мовою навчання. В 1966/67 навчальному році таких залишилося три школи-інтернати: Джанкойська восьмирічна на 210 учнів, Сімферопольська середня – на 308 і Гвардійська восьмирічна – на 175. А вже у 1970 р. в Криму залишилася єдина школа з українською мовою навчання на 412 учнів – у Сімферополі. Політика русифікації охопила не лише сферу освіти, руйнівного впливу зазнала вся гуманітарна сфера: наука, культура, книговидавнича справа. На початку 1960-х років українська мова витісняється зі сторінок періодичних кримських видань. У грудні 1959 р. постановою бюро обкому партії ліквідовано газету “Радянський Крим”, вона стала виходити під назвою “Крымская правда”, тепер вже російською та українською мовами. Тираж “дублерів” був набагато меншим, ніж тираж “основного складу”. Так, “Крым-

¹⁵ *Центральний державний архів громадських об’єднань України*, ф. 1, оп. 52, спр. 4998, арк. 247.

¹⁶ В. СЕРГІЙЧУК, *Український Крим*, К. (Українська Видавнича Спілка), 2001, с. 246.

¹⁷ П. Вольвач, ‘Гордітв вузол україномовної освіти в Криму і шляхи його розв’язання’, *Кримська Світлиця* (2 лютого 2007).

ская правда” у 1960 р. мала тираж російською мовою 80 000 примірників, а українською – 15 000, “Крымский комсомолец” у 1962 р. мав тираж російською 28 600, українською – 1200 примірників.

Важливими чинниками культурного і духовного життя Криму стало масове повернення кримських татар та інших репресованих етносів на свою історичну батьківщину і зміна етнічного складу населення півострова.

Процес масового повернення кримських татар, починаючи з 1987 р., призвів до значного кількісного їх зростання на півострові, суттєво змінивши етнічну структуру регіону. Якщо в 1987 р. в область прибула 661 сім'я (2297 осіб), то за 11 місяців 1988 р. – 5311 сімей (18589 осіб).

Станом на 1 січня 1989 р. (за підсумками перепису населення) у Крим повернулося 38365 кримських татар, а на 1 січня 1992 р. їх кількість зростає до 157862 осіб¹⁸.

Кількість кримських татар у складі населення Автономної Республіки Крим (без м. Севастополя) досягла 12,8 %. У Бахчисарайському, Кіровському, Первомайському, Радянському районах вона сягала від 24 % до 29 %, у Білогірському – 30 % від загального числа мешканців.

Розселення депортованих осіб здійснювалося надзвичайно нерівномірно й не завжди відповідало бажанню репатріантів жити в тій чи тій місцевості. У містах було розселено 27 %, а в селах – 73 % депортованих¹⁹.

На початку ХХІ ст. в Криму сформувалося близько 300 селищ і мікрорайонів компактного проживання репатріантів, зокрема, шість вірменських, грецьких, болгарських і німецьких²⁰.

На червень 1992 р. з міськими та районними виконавчими комітетами Криму було узгоджено повернення 8 125 вірмен, 8 771 болгар, 6 863 греків, 21 981 німців. Упродовж 1992–2000 рр. за прогнозами до Криму мало прибути 17 200 вірмен, 16 950 болгар, 20 000

¹⁸ Національний склад населення України, ч. 1, с. 113.

¹⁹ Р. ХАВАДЖИ, ‘Проблеми інтеграції кримських татар в українське суспільство’, *Незалежний культурологічний часопис “І”*, ч. 61 (2010): URL: <http://www.ji.lviv.ua/n61texts/xavadzhi.htm>.

²⁰ *Ibid.*

греків, 15 000 німців. Однак реальна кількість репатріантів цих чотирьох національностей, які переселилися до Криму, склала лише 4 тис. осіб²¹.

Таким чином, кримські татари склали третю за чисельністю етнічну групу в регіоні, при цьому найбільш організовану й політично активну.

За даними Всеукраїнського перепису населення України 2001 р., в Автономній Республіці Крим проживало 24,3 % українців, 58,3 % – росіян, кримських татар – 12,0 %, представників інших національностей – 5,4 %, зокрема, білорусів – 1,4 %, татар – 0,5 % тощо. Окрема статистика по місту Севастополю свідчить про переважання російського населення (71,6 %), майже середньостатистичний по Криму відсоток українців (22,4 %) та нечисельну кримськотатарську громаду (0,5 %) ²².

За рідною мовою населення Криму розподіляється так: українську як рідну визнавали 10,1 % населення, російську – 77,0 %, інші мови як рідні – 12,9 % (у тому числі кримськотатарську – 11,4 %) ²³.

Так само як у мовному середовищі кримчан домінувала російська мова, так у суспільній свідомості переважала російська культурна традиція. Понад половина (55,5 %) кримчан і понад дві третини (66,7 %) жителів Севастополя відносили себе до російської культурної традиції: відповідно 14,6 % і 18,9 % – до радянської, до української – 8,6 % і 4,9 % ²⁴. Кримськотатарська культурна традиція представлена у Криму відчутно більшою мірою (8,3 %), ніж у Севастополі (0,7 %) ²⁵.

За інформацією Міністерства культури АРК, станом на 1999 р. серед національних культурних колективів найбільша кількість – російських, при цьому із загальної кількості колективів – 1925, російських – 1714, що складало 89 %, українських – 114, що складало

²¹ В. О. Котигоренко, *Op. cit.*, с. 30.

²² *Этническая история Крыма в таблицах, картах и диаграммах (по данным переписей населения): информационно-справочное пособие*, автор-сост. А. С. Петроградская, С. (Антиква), 2007, с. 19.

²³ ‘АР Крим: люди, проблеми, перспективи’, *Національна безпека й оборона*, 10 (2008): 5.

²⁴ *Ibid.*, с. 6.

²⁵ *Ibid.*

5,9 %, кримськотатарських – 82, тобто лише 4,25 %, інших національно-етнічних груп – 7 (0,36 %).

Час трансляції національних редакцій на телебаченні складав – української – 4,4 години, кримськотатарської – 6, болгарської – 1,4, німецької – 1,4, грецької – 1,4, вірменської – 1. Час трансляції радіоредакцій: української – 10 годин, кримськотатарської – 17, німецької – 1,2, єврейської – 1,2.

Станом на 01.11.99 р. українською мовою видавалося 4 друкованих видання.

На жаль, з розвитком української державності, ситуація щодо забезпечення конституційного права на культурно-освітній розвиток національно-етнічних груп не покращувалася, а навпаки подекуди простежувалися тенденції до погіршення.

У 2002 р. в АР Крим виходило 575 друкованих періодичних видань. За мовою їх структура мала такий вигляд: російською – 441; російською і українською – 61; кримськотатарською – 28; іншими – 41.

Що ж стосується української преси, то в АР Крим виходила газета “Кримська світлиця” з трьома додатками (сумарний тираж 3 тис. примірників), “Дзвін Севастополя” (за підтримки “Просвіти”) тиражем до 1000 примірників. У той же час загальний тираж російськомовних видань становить 3 млн. примірників. Вони повністю фінансуються з бюджету АР Крим.

Подібна ситуація і в телерадіопросторі. Тривалість україномовних передач на каналах телебачення і радіо постійно скорочувалася. Кількість працівників української редакції Державного радіомовлення з 20 чоловік у 1995 р. зменшилася до 6 чоловік у 2001 р.

У листі № 2102/01-6 від 13.12.1997 р. до Ради Міністрів АРК від Міністерства освіти вказується, що станом на 01.10.97 р. 55 % учнів загальноосвітніх шкіл вважають своєю рідною мовою російську, 28 % – українську, 14 % – кримськотатарську, 3 % – інші мови. Відповідно до Конституції України, Радою Міністрів АРК, Міністерством освіти, Республіканським комітетом у справах національностей і міграцій вжито ряд заходів з реалізації чинного законодавства України про мови²⁶:

²⁶ Державний архів в Автономній Республіці Крим, ф. Р-4973, оп. 1, спр. 472, арк. 113.

- з 1 вересня 1997 р. українська мова та література введені до блоку обов'язкових предметів навчального плану загальноосвітніх шкіл;
- з 1 вересня кримськотатарська мова та література введена до навчальних планів Криму як навчальні предмети об'ємом 32 навчальні години у 1–11 класах;
- у Криму в 1997–1998 н. р. працювало 14 недільних шкіл, де вивчалися вірменська, грецька, болгарська, єврейська, караїмська, кримчацька, німецька, чеська мови;
- Постановою Ради Міністрів АРК від 27 серпня 1997 р. № 260 затверджена “Програма розвитку мережі шкіл та класів з українською і кримськотатарською мовами навчання, шкіл і класів з двома мовами навчання на 1997–2006 рр.” Відповідно до цього, у всіх містах і районах Криму розроблені і затверджені рішеннями міськвиконкомів і райрад відповідні регіональні програми.

У результаті виконання цієї постанови у 2,5 рази збільшилася кількість учнів, що навчаються кримськотатарською мовою (з 1109 у 1996–1997 н. р. до 2408 у 1997–1998 н. р.), у 2,4 рази – число учнів, що навчаються українською мовою (з 392 до 937). Навчання кримськотатарською мовою було організовано у 9 районах Криму, українською – у 8 із 25²⁷.

Щодо розвитку мережі загальноосвітніх закладів у 1999 р. серед загальної кількості навчальних закладів (582) з українською мовою навчання було 4 (0,68 %), з російською – 531 (91 %), з кримськотатарською – 7 (1,2 %), з кількома мовами навчання (російською, українською, кримськотатарською) – 40 (6,87 %) ²⁸.

Незважаючи на те, що кримськотатарські громадські організації домоглися відкриття на півострові 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання, у 2013/14 н. р. рідною мовою здобували освіту 5551 кримськотатарська дитина, національно-культурні потреби кримських татар не задовольнялися повністю, кількість навчальних місць у кримськотатарських класах не відповідала реальним потребам. Однією з причин такої ситуації була відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів, недостатнє забезпечення навчальною літературою тощо.

²⁷ Державний архів в Автономній Республіці Крим, ф. Р-4973, оп. 1, спр. 472, арк. 113.

²⁸ *Ibid.*, спр. 589, арк. 214.

Після анексії півострова в березні 2014 р. почався перехід навчальних закладів Криму до освітніх стандартів Російської Федерації. Статтею 10 Конституції Республіки Крим від 11.04.2015 р. визначено, що державними мовами в Республіці Крим є російська, українська і кримськотатарська. Стаття 19 Конституції Республіки Крим регламентує право кожного громадянина на користування рідною мовою, на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості²⁹.

Однак українська мова, яку окупаційна влада визнала однією із державних, майже повністю зникла з освітнього простору Криму. Це підтверджує інформація підконтрольного Росії Міністерства освіти, науки й молоді Криму, у 2016 навчальному році функціонував 1 загальноосвітній заклад з українською мовою навчання (9 класів, 132 учні): Муніципальна бюджетна освітня установа “Школа № 20” м. Феодосії, крім того, на базі загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання відкриті класи з українською мовою навчання (в 12 школах 19 класів, 239 учнів). Отже, станом на 1 вересня 2016 р. на території АР Крим середню освіту українською мовою отримувала тільки 371 дитина (0,2 %) ³⁰.

Згідно з дослідженням аналітичного центру у 2016 р., за три роки російської влади кількість дітей, які навчаються українською мовою, скоротилась у 37 разів, а кількість українських класів у Криму зменшилася майже в 30 разів (із 829 у 2013 р. до 28 у 2016 р.)³¹. Це підтверджується у доповіді Верховного комісара ООН з прав людини: “Етнічні українці втратили можливість навчатися рідною мовою у Криму після анексії півострова і введення освітніх стандартів Російської Федерації”³².

²⁹ *Правовое регулирование обучения на родных языках и изучения родных языков*: URL: <http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=652570>

³⁰ *О состоянии образования на государственных (крымскотатарский, украинский) языках и изучение родных языков в образовательных организациях Республики Крым*: URL: <http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=652570>

³¹ “Анексована” освіта в тимчасово окупованому Криму. Моніторинговий звіт. Укр. незалеж. центр політ. дослідж., за заг. ред. Ю. Тищенко, О. Смірнова, К. (Агентство “Україна”), 2015, с. 2.

³² *Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини. Тематична доповідь “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)”*: URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_Ukrainian.pdf

19 квітня 2017 р. Міжнародний суд ООН за позовом України проти Російської Федерації виніс постанову про тимчасові заходи, одногосно ухваливши, що Російська Федерація має “забезпечити доступ до освіти українською мовою”.

Кримський політолог Євгенія Горюнова зазначає, що сама українська мова поки що не потрапила під повну заборону, але табування всього українського робить навіть її вивчення справою якщо не небезпечною, то вкрай небажаною³³.

У доповіді ООН вказується, що кількість учнів, які навчаються кримськотатарською мовою, залишилася незмінною, в “основному завдяки високому рівню культурної самосвідомості серед кримських татар”³⁴.

Натомість список навчальних видань, підготовлених і виданих АТ “Видавництво «Просвещение»” на замовлення Міністерства освіти, науки і молоді Республіки Крим у 2015–2016 рр., налічує 66 позицій кримськотатарською мовою. Серед них підручники з 1 по 9 класи з математики, навколишнього світу, всесвітньої історії, історії Росії, біології, музики, фізичної культури, образотворчого мистецтва тощо³⁵.

У Республіці Крим у 2017 р. продовжувало функціонувати 15 загальноосвітніх закладів з кримськотатарською мовою навчання (201 клас, 3651 учень). На базі загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання відкриті класи з кримськотатарською мовою навчання (в 37 школах 137 класів, 1730 учнів)³⁶.

Таким чином, територія Кримського півострова після депортації кримських татар під час Другої світової війни набула в етнічному сенсі російського характеру, хоч і мала велику домішку українців та інших народів. Після повернення кримських татар,

³³ *Росія робить тільки видимість навчання дітей у Криму кримськотатарською*: URL: <https://ua.censor.net.ua/n455292>.

³⁴ *Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини. Тематична доповідь “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)”*.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *О состоянии образования на государственных (крымскотатарский, украинский) языках и изучение родных языков в образовательных организациях Республики Крым*.

міграційного відтоку росіян до Росії та зменшення інтенсивності зросійщення українців та інших етнічних спільнот Кримський півострів став етнічно мішаною російсько-українсько-кримськотатарською територією з абсолютною перевагою росіян у містах та відносною – у селах. Поселення, де етнічні українці становлять відносну більшість, зосереджені здебільшого в північній частині півострова³⁷.

Після передачі Криму до складу УРСР на півострові почалося активне впровадження української мови. Однак, починаючи з 1960-х рр., під тиском Центру, вивчення української мови згортається. У 1970–1980-х рр. вищим центральним партійним керівництвом послідовно здійснювалася політика, спрямована на повне витіснення української мови з шкільної освіти і з життя взагалі. Політика русифікації фактично була стрижнем усіх документів, постанов, які приймалися в ті роки в галузі освіти і культури. Процес русифікації в Криму йшов паралельно з процесом русифікації в Україні в цілому, але набув на півострові особливо катастрофічних розмірів.

Національно-культурні інтереси українців та кримських татар за роки незалежності України фактично ігнорувалися українською владою, в той час як проросійські настрої посилювались. За роки незалежності України в Криму не було сформовано сильного проукраїнського електорату, здатного до відстоювання державного суверенітету. Враховуючи постійну підтримку Росією російської громади півострова, лобювання ідеї “русського мира” та “исконно русского Крыма” і недостатню підтримку Україною української та кримськотатарської громад, які здатні були б протистояти сепаратистським загрозам, ідеологічна війна на теренах Криму була програна ще до 2014 р.

³⁷ О. Чирков, ‘Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми’, *Українознавство*, № 1 (2006): 297.